
ALCOHOL Y VIOLENCIA.

Francisco Pascual Pastor ¹, Manuel Reig Ruano², Julio Fontoba Ferrándiz³ y Alvaro García del Castillo-López⁴

¹ *Coordinador Comité asesor técnico de FARE. Junta directiva SOCIDROGALCOHOL. Grupo de Investigación PREVENGO. Universidad Miguel Hernández de Elche.* ² *Policía Local Valencia. Miembro de la Unidad Gama de apoyo a las víctimas de Violencia de Género y Doméstica.*

³ *Enfermero Salud Pública.* ⁴ *Instituto de Investigación de Drogodependencias (INID). Universidad Miguel Hernández de Elche. Grupo de Investigación PREVENGO. Universidad Miguel Hernández de Elche.*

(Received/Recibido: 25/10/2010 Accepted/Aceptado: 12/12/2010)

RESUMEN

Desde hace tiempo se ha venido estableciendo una relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y la violencia, sin embargo no ha existido un acuerdo unánime en cuanto a las causa y a su justificación.

El presente trabajo pretende hacer una revisión de todas las teorías que han soportado esta relación incluidos los mecanismos neurobiológicos, así como de diversos estudios que señalan la importancia del consumo de alcohol con la violencia, de género, entre menores, de pareja o con los ancianos.

Al mismo tiempo aportamos la visión que se tiene sobre el tema entre los grupos de autoayuda de FARE en España, y los resultados y actuación de un grupo policial de la ciudad de Valencia específico para malos tratos y en donde se analiza el consumo de sustancias.

Terminamos el artículo con una serie de protocolos dirigidos a disminuir la incidencia del problema, así como una serie de propuestas que incluyen medidas legales, rehabilitadoras y sociales como posible solución.

Palabras clave: alcohol, alcoholismo, violencia, malos tratos, agresividad.

Correspondencia

Dr. Francisco Pascual Pastor.
UCA de Alcoy.
C/ La alameda, nº 41
03803-Alcoy (Alicante). España.
fr.pascualp@coma.es

- Lipsey, M.W., Wilson, D.B., Cohen, M.A. y Derzon, J.H. (1997). Is there a causal relationship between alcohol use and violence? A synthesis of evidence. In M. Galanter (ed.) *Alcohol and Violence: Epidemiology, Neurobiology, Psychology, Family Issues*. Recent Developments in Alcoholism. Vol. 13. New York: Plenum Press, 245–282.
- Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). *Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género*. Madrid: M° Sanidad y Consumo.
- NIAAA. Health Risks and Benefits of Alcohol Consumption. *Alcohol Research & Health*, 24(1), 5-11.
- OMS. (2002). *Informe mundial sobre la violencia y la salud*. Organización Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de la Salud. Washington, D.C.: O.M.S.
- OMS. (2003). *Aplicación de las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y salud*. 56 Asamblea Mundial de la salud (ONU). Ginebra: O.M.S.
- Pascual, F. (2004). Malos tratos y alcohol. Cuadernos de la Guardia Civil. *Revista de Seguridad Pública*. IUISI. N° XXX, 71-77.
- Perkins, C.A. (1997). *Age Patterns of Victims of Serious Crimes*. Dept. of Justice Pub. No. NCJ-162031. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
- Quigley, B.M. y Leonard, K.E. (2005). Alcohol Use and Violence Among Young Adults. *Alcohol Research & Health*, 28(4), 191.
- Sánchez, L., Navarro, J. y Valderrama, J.C. (2004). SET. Estudio Internacional sobre género, alcohol y cultura – Proyecto Genacis. Alicante: Gráficas Díaz.
- Sánchez-Navarro, J.P. y Román F. (2004). Amígdala, corteza prefrontal y especialización hemisférica en la experiencia y expresión emocional. *Anales de psicología*, 20(2), 223-240.
- Straus, M.A. y Gelles, R.J. (1986). Societal change and change in family violence from 1975 to 1985 as revealed by two national surveys. *Journal of Marriage and the Family* 48, 465-479.
- Tabakoff, B. y Hoffman, P.L. (2000). Animal Models in Alcohol Research. *Alcohol Research & Health*, 24 (2), 77-84.